

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СКРИПНИК В. В.
БЕЛЯЛОВ Т. Е.
КОВАЛЕНКО М. В.

Моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств

Актуальність теми дослідження. Ефективна діяльність агропідприємств потребує систематичного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю, що дозволить господарюючим об'єктам швидко приймати та ухвалювати необхідні управлінські рішення.

Постановка проблеми. За сучасних умов функціонування робота підприємств агропромислового комплексу залежить від вчасної реалізації заходів щодо комплексного оцінювання системи управління фінансами.

Постановка мети і завдань дослідження – визначити інструменти моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи: моделювання, таксономії, систематизації, а також індукції та дедукції.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств з використанням інструментарію таксономії.

Галузь застосування результатів. Отримані висновки та пропозиції можуть використовуватися зацікавленими стейкхолдерами ринку з метою ефективного управління господарської діяльності.

Висновки за статтею. Запропоновано напрямки моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств з використанням інструментарію таксономії, що дозволить швидко адаптуватися підприємствам до зовнішнього середовища.

Ключові слова: управління, фінанси, зовнішнє середовище, підприємства агропромислового комплексу.

Modeling of a comprehensive assessment of the system of managing the financial activities of agricultural enterprises

Relevance of the research topic. *The effective operation of agricultural enterprises requires a systematic assessment of the financial management system, which will allow economic entities to quickly make and adopt the necessary management decisions.*

Formulation of the problem. *Under modern operating conditions, the work of enterprises of the agro-industrial complex depends on the timely implementation of measures regarding the comprehensive evaluation of the financial management system.*

Setting the goal and tasks of the research – *to determine modeling tools for comprehensive assessment of the management system of financial activities of agricultural enterprises.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: modeling, taxonomy, systematization, as well as induction and deduction.*

Presentation of the main material (research results). *Modeling of the complex assessment of the management system of financial activities of agro-enterprises using the taxonomy toolkit is proposed.*

Field of application of results. *The obtained conclusions and proposals can be used by interested market stakeholders for the purpose of effective management of economic activity.*

Conclusions according to the article. *Directions for modeling a complex assessment of the management system of financial activities of agricultural enterprises using taxonomy tools are proposed, which will allow enterprises to quickly adapt to the external environment.*

Keywords: *management, finance, external environment, enterprises of the agro-industrial complex.*

Постановка проблеми. Сучасні суб'єкти господарювання потребують комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств. Дуже важливо своєчасно отримати необхідну фінансову інформацію про стан функціонування галузі, щоб уникнути банкрутства або збитковості діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує велика кількість наукових досліджень присвячених проблематиці комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств [1–3]. Однак турбулентність та швидка змінність зовнішнього середовища підприємства вимагають корегування такого оцінювання.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – визначити інструменти моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств пропонуємо реалізовувати з використанням таксономічного моделювання. В даному випадку потрібно провести таксономічний ана-

ліз показників діяльності сільськогосподарських підприємств за останні одинадцять років, зокрема: рівня рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та загальновиробничих витрат. Наше дослідження проводилося за даними Державної служби статистики України за 2010–2020 рр. Перелік показників діяльності сільськогосподарських підприємств за напрямками аналітичних досліджень, що формують матрицю спостережень за останні одинадцять років представлено у табл. 1.

Таксономічний показник розраховується за класичним алгоритмом таксономічного аналізу, який містить наступні етапи [3]: формування матриці спостережень; стандартизація значень елементів матриці спостережень; ідентифікація вектора-еталона; визначення відстані між окремими спостереженнями і вектором-еталоном; розрахунок таксономічного коефіцієнту розвитку. Власною розробкою є прогнозування таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств на наступний період.

Таблиця 1. Динаміка показників діяльності сільськогосподарських підприємств для таксономічного аналізу, 2010–2020 рр.

Роки	Вихідні дані				
	Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн	Прямі витрати на оплату праці, млн грн	Інші прямі витрати, млн грн – усього	Загальновиробничі витрати – усього, млн грн
2010	21,10	52528,20	6806,80	9276,90	10023,40
2011	27,00	70732,20	9028,90	11610,10	13947,50
2012	20,50	84855,70	11610,40	16496,30	16621,60
2013	11,20	88541,70	9719,40	18392,30	18656,40
2014 ²	25,80	108700,90	11044,10	22110,50	26391,40
2015 ²	45,60	168505,0	12425,50	33021,50	38131,80
2016 ²	37,30	207870,2	15638,40	47357,10	50240,00
2017 ²	22,70	242313,70	20326,70	79262,10	63067,70
2018 ²	22,80	247997,20	25234,40	95016,80	74745,00
2019 ²	11,80	228980,50	25228,90	83493,30	58686,30
2020 ²	18,40	205418,50	25850,30	85807,10	52237,70

Джерело: складено з використанням <https://www.ukrstat.gov.ua/>

Для розрахунку методом таксономічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств використовуємо електронні таблиці Microsoft Excel та вбудовані функції Microsoft Excel.

На першому етапі будуємо матрицю стандартизованих показників діяльності сільськогосподарських підприємств (Z_{ij}), 2010–2020 рр.

На наступному етапі таксономічного аналізу умовно можна розділити показники діяльності сільськогосподарських підприємств, які прямо або опосередковано впливають на фінансовий ре-

зультат діяльності суб'єктів господарювання таким чином: рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, % Стимулятор; прямі матеріальні витрати – усього, млн грн. Стимулятор; прямі витрати на оплату праці, млн грн Стимулятор; інші прямі витрати, млн грн Дестимулятор; загальновиробничі витрати – усього, млн грн Дестимулятор. Але, слід зазначити, що такий поділ є умовний і ґрунтується виключно для розрахунків методом таксономічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання (рис. 2).

Роки	Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs	Інші прямі витрати – усього / Other direct costs – total	Загальновиробничі витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total	Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs	Інші прямі витрати – усього / Other direct costs – total	Загальновиробничі витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total
2010	21,10	52528,20	6806,80	9276,90	10023,40	-0,29	-1,17	-1,34	-1,08	-1,26
2011	27,00	70732,20	9028,90	11610,10	13947,50	0,29	-0,85	-0,63	-1,01	-1,09
2012	20,50	84855,70	11610,40	16496,30	16621,60	-0,35	-0,77	-0,57	-0,86	-0,97
2013	11,20	88541,70	9719,40	18392,30	18656,40	-1,27	-0,73	-0,84	-0,81	-0,88
2014 ²	25,80	108700,90	11044,10	22110,50	26391,40	0,18	-0,48	-0,65	-0,70	-0,53
2015 ²	45,60	168505,0	12425,50	33021,50	38131,80	2,13	0,25	-0,46	-0,37	-0,01
2016 ²	37,30	207870,2	15638,40	47357,10	50240,00	1,31	0,74	-0,01	0,05	0,52
2017 ²	22,70	242313,70	20326,70	79262,10	63067,70	-0,13	1,16	0,64	1,00	1,09
2018 ²	22,80	247997,20	25234,40	95016,80	74745,00	-0,12	1,23	1,33	1,46	1,61
2019 ²	11,80	228980,50	25228,90	83493,30	58686,30	-1,21	1,00	1,33	1,12	0,90
2020 ²	18,40	205418,50	25850,30	85807,10	52237,70	-0,56	0,71	1,41	1,19	0,61
Середня значення ознаки вбудована математична функція AVERAGE	24,02	147785,40	15719,44	45622,18	38431,71					
Стандартне відхилення вбудована статистична функція STDEV.P	10,12	81317,98	7173,73	33767,87	22548,14					

Рисунок 1. Динаміка та матриця стандартизованих показників діяльності сільськогосподарських підприємств, 2010–2020 рр.

Джерело: власні розрахунки

Буфер обміну Шрифт Вирівнювання Число

B31 : $\times$ $\checkmark$ f_x =MAX(B20:B30)

Роки	Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, % Стимулятор	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total Стимулятор	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs, Стимулятор	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total, Дестимулятор	Загальновиробничі витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total Дестимулятор
2010	21,10	52528,20	6806,80	9276,90	10023,40
2011	27,00	70732,20	9028,90	11610,10	13947,50
2012	20,50	84855,70	11610,40	16496,30	16621,60
2013	11,20	88541,70	9719,40	18392,30	18656,40
2014 ²	25,80	108700,90	11044,10	22110,50	26391,40
2015 ²	45,60	168505,0	12425,50	33021,50	38131,80
2016 ²	37,30	207870,2	15638,40	47357,10	50240,00
2017 ²	22,70	242313,70	20326,70	79262,10	63067,70
2018 ²	22,80	247997,20	25234,40	95016,80	74745,00
2019 ²	11,80	228980,50	25228,90	83493,30	58686,30
2020 ²	18,40	205418,50	25850,30	85807,10	52237,70
Еталон (Z _j) (стимулятор – max)	45,60	247997,20	25850,30	X	X
Еталон (Z _j) (дестимулятор – min)	X	X	X	9276,90	10023,40

Рисунок 2. Визначення вектор-еталона для розрахунку методом таксономічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання, 2010–2020 рр.

Джерело: власні розрахунки

B38 : $\times$ $\checkmark$ f_x =SQRT((G4-\$B\$31)^2)

Визначення відстані між окремими спостереженнями і вектором-еталоном (C_{io}) за формулою: $C_{io} = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_{oj})^2}$

C_{io} вбудована математична функція SQRT

Роки	рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs,	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total,	Загальновиробничі витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total
2010	45,89	247998,37	25851,54	9277,98	10024,66
2011	45,31	247998,15	25851,23	9277,91	10024,49
2012	45,95	247997,97	25850,87	9277,76	10024,37
2013	46,87	247997,93	25851,14	9277,71	10024,28
2014 ²	45,42	247997,68	25850,95	9277,60	10023,93
2015 ²	43,47	247996,95	25850,76	9277,27	10023,41
2016 ²	44,29	247996,46	25850,31	9276,85	10022,88
2017 ²	45,73	247996,04	25849,66	9275,90	10022,31
2018 ²	45,72	247995,97	25848,97	9275,44	10021,79
2019 ²	46,81	247996,20	25848,97	9275,78	10022,50
2020 ²	46,16	247996,49	25848,89	9275,71	10022,79

Рисунок 3. Розрахунок відстаней між окремими показниками діяльності сільсько-господарських підприємств і вектором-еталоном (C_{io})

Джерело: власні розрахунки

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Далі визначено відстані між окремими показниками діяльності сільськогосподарських підприємств і вектором-еталоном (C_0) за формулою [3]:

$$C_{i0} = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_{ij} - Z_{0j})^2} \quad (1)$$

Розрахунок представлений на рис. 3.

Далі проводимо обчислення значень, які є вхідними величинами, що використовують для розрахунку таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств, 2010–2020 рр., за методикою наведеною в [3]:

1. Середня відстань:

$$\bar{C}_0 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m C_{i0} \quad (2)$$

2. Середньоквадратичне відхилення:

$$S_0 = \sqrt{\frac{1}{m} \sum (C_{i0} - \bar{C}_0)^2} \quad (3)$$

3. Загальна відстань між показниками та еталоном:

$$C_0 = \bar{C}_0 + 2S_0 \quad (4)$$

4. Відхилення показників і-го року від еталону:

$$d_i = \frac{C_{i0}}{C_0} \quad (5)$$

І нарешті визначаємо таксономічний показник діяльності сільськогосподарських підприємств, 2010–2020 рр.

$$K_i = 1 - d_i \quad (6)$$

Розрахунок для обчислення таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств, 2010–2020 рр.										
Роки	1. Середня відстань: $\bar{C}_0 = \frac{1}{m} \sum C_{i0}$					2. Середньоквадратичне відхилення: $S_0 = \sqrt{\frac{1}{m} \sum (C_{i0} - \bar{C}_0)^2}$				
	Рівень рентабельності виробництва продукції сільськогосподарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total	Загальнозавроbinні витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total	Рівень рентабельності виробництва продукції сільськогосподарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total	Загальнозавроbinні витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total
2010	9.18	49599.67	5170.31	1855.60	2004.93	16.42	88726.59	9248.93	3319.39	3586.53
2011	9.06	49599.63	5170.25	1855.58	2004.90	16.21	88726.51	9248.82	3319.37	3586.47
2012	9.19	49599.59	5170.17	1855.55	2004.87	16.44	88726.45	9248.69	3319.31	3586.43
2013	9.27	49599.59	5170.23	1855.54	2004.86	16.77	88726.44	9248.78	3319.29	3586.39
2014 ²	9.08	49599.54	5170.19	1855.52	2004.79	16.25	88726.35	9248.72	3319.25	3586.27
2015 ²	8.69	49599.39	5170.15	1855.45	2004.68	15.55	88726.08	9248.65	3319.14	3586.09
2016 ²	8.86	49599.29	5170.06	1855.37	2004.58	15.84	88725.91	9248.49	3318.99	3585.89
2017 ²	9.15	49599.21	5169.93	1855.18	2004.48	16.36	88725.76	9248.25	3318.65	3585.69
2018 ²	9.14	49599.19	5169.79	1855.09	2004.36	16.36	88725.73	9248.01	3318.48	3585.50
2019 ²	9.36	49599.24	5169.79	1855.16	2004.50	16.75	88725.82	9248.01	3318.60	3585.76
2020 ²	9.23	49599.30	5169.78	1855.14	2004.56	16.51	88725.92	9247.98	3318.58	3585.86

3. Загальна відстань між показниками та еталоном: $C_0 = \bar{C}_0 + 2S_0$					
Роки	Рівень рентабельності виробництва продукції сільськогосподарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total	Загальнозавроbinні витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total
2010	42,01	227052,86	23668,17	8494,37	9177,99
2011	41,48	227052,66	23667,88	8494,31	9177,84
2012	42,07	227052,50	23667,55	8494,18	9177,73
2013	42,91	227052,46	23667,79	8494,13	9177,64
2014 ²	41,59	227052,23	23667,63	8494,03	9177,33
2015 ²	39,80	227051,56	23667,45	8493,73	9176,85
2016 ²	40,55	227051,11	23667,04	8493,34	9176,36
2017 ²	41,87	227050,73	23666,44	8492,48	9175,84
2018 ²	41,86	227050,66	23665,81	8492,05	9175,37
2019 ²	42,85	227050,88	23665,82	8492,36	9176,02
2020 ²	42,26	227051,14	23665,74	8492,30	9176,28

4. Відхилення показників і-го року від еталону: $d_i = \frac{C_{i0}}{C_0}$		5. Таксономічний показник: $K_i = 1 - d_i$			
Роки	Рівень рентабельності виробництва продукції сільськогосподарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total	Загальнозавроbinні витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total
2010	0,28	0,44	0,54	0,52	0,48
2011	0,26	0,41	0,50	0,49	0,48
2012	0,24	0,38	0,45	0,47	0,47
2013	0,22	0,35	0,42	0,44	0,47
2014 ²	0,20	0,32	0,38	0,41	0,47
2015 ²	0,18	0,29	0,34	0,39	0,46
2016 ²	0,16	0,26	0,30	0,36	0,46
2017 ²	0,14	0,23	0,26	0,33	0,45
2018 ²	0,12	0,20	0,22	0,30	0,45
2019 ²	0,10	0,17	0,18	0,28	0,45
2020 ²	0,08	0,14	0,14	0,25	0,44

Рисунок 4. Блок поетапного розрахунку таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств, 2010–2020 рр.

Джерело: власні розрахунки

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналізуючи таксономічний показник за останній 2020 р., можна спостерігати його зростання в порівнянні з попередніми роками (рис. 5). Графічно динаміку таксономічного показника рівня рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, 2010–2020 рр. представлено на рис.5. Також на цьому рисунку зображено динаміку таксономічного показника витрат виробництва сільськогосподарської продукції, 2010–2020 рр.

На завершальному етапі проведено прогнозування таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств та його графічне представлення на наступні два роки. Прогнозування цих показників є пропозицією, щодо комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств та формування цілей всебічної діяльності суб'єктів господарювання.

Отже, проведене прогнозування таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням вбудованої статистичної функції FORECAST показує, що показники рівня рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, прямих матеріальних витрати, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та загальновиробничих витрат зростають та наближаються до нормованого значення 1, що може буди позитивним явищем (табл. 2)

Графічно зображено прогнозування таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств, 2023–2024 рр. на рис. 6.

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про можливість застосування багатовимірних методів комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств та формування цілей всебічної діяльності суб'єктів господарювання.

Рисунки 5. Динаміка таксономічного показника рівня рентабельності виробництва та витрат продукції сільського господарства в підприємствах, 2010–2020 рр.

Джерело: власні розрахунки

Таблиця 2. Прогнозування таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств, 2023–2024 рр.

Роки	Прогнозування показників з використанням вбудованої статистичної функції FORECAST				
	Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах, %	Прямі матеріальні витрати – усього, млн грн / Direct costs – total	Прямі витрати на оплату праці, млн грн / Labor costs,	Інші прямі витрати, млн грн – усього / Other direct costs – total,	Загальновиробничі витрати – усього, млн грн / Indirect costs – total
2023	0,978	0,948	0,938	0,831	0,571
2024	0,998	0,978	0,978	0,858	0,575

Джерело: власні розрахунки

Рисунки 6. Прогнозування таксономічного показника діяльності сільськогосподарських підприємств, 2023–2024 рр.

Джерело: власні розрахунки

Висновки

Таким чином, нами здійснено моделювання комплексного оцінювання системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств з використанням методу таксону. Здійснено прогнозування системи управління фінансовою діяльністю агропідприємств на 2023–2024 рр.. Результати моделювання засвідчили необхідність пришвидшення прийняття необхідних управлінських рішень для недопущення нестабільної роботи підприємств. Незважаючи на відносну позитивність у динаміці рентабельності виробництва існує потреба враховувати чинник накопичення негативних явищ у зовнішньому середовищі та вчасно проводити систему корегування управління підприємством.

Список використаних джерел

1. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт. 2021. № 15. С. 14–19.

2. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9.

3. Іванова Н.С. Оцінка рейтингу видів економічної діяльності методом таксономічного аналізу. Ефективна економіка. 2016. № 12.

References:

1. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska, T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. Agrosvit [Agroworld], 15, 14–19.

2. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko I., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. Ekonomika ta derzhava [Economy and state], 8, 4–9.

3. Ivanova N.S. (2016). Evaluation of the rating of types of economic activity by the method of taxonomic analysis. [Efficient economy], 12.

Дані про авторів**Скрипник Вікторія Віталіївна,**

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Полтава, Україна

Бєлялов Талят Енверович,

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Коваленко Марина Вікторівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. І. А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7533-0798>

Data about the authors**Viktoriia Skrypnyk,**

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Poltava, Ukraine

Taliat Bielialov,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

Maryna Kovalenko,

PhD (Econ), Associate Professor, Associate Professor of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

UDC 65.014.1:016.1

VLASENKO V. A.

Features of developing the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitalization of the national economy

The subject of the research is the theoretical and methodological approaches to the development of the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of market transformations.

The purpose of the study is to substantiate the methodological and consider the applied principles of developing the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitalization of the national economy and post-war revival on the basis of innovation and investment.

Research methods. During the writing of the article, a number of general scientific research methods were used: methods of analysis and synthesis, induction and deduction, dialectical method of cognition, complex approach, methods of comparisons and analogies, logical generalization, scientific abstraction, hypothetical method, observation, measurement, tabular and graphical methods.

Presentation of the main material (research results). The article provides a principled approach to the formation of the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitalization, which will provide for the optimal combination of individual real investment projects with the most promising directions of attracting financial investments. This strategy will reflect the advantages of the enterprise's investment activity compared to its main competitors. The main advantage of the proposed approach is a clear sequence of implementation of the enterprise's adaptive investment strategy, which will contribute to the coordination of the main areas of investment activity with the need to meet individual investment needs and the offer of investment resources on the foreign market.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practical activities of a modern enterprise to improve the financial subsystem in the formation of the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitalization of the national economy.

Conclusions on the article. In the course of the work, the following scientific results were obtained: the author's version of the «business card» components of the enterprise's adaptive investment strategy was developed, the process of developing the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitization of economic processes in ten stages was recommended, and the functional structure of the Investment Center as a headquarters division of the enterprise was proposed.

Keywords: strategy, development strategy, investment strategy of the enterprise, investment activity, the process of developing the enterprise's adaptive investment strategy, digitalization, national economy.